

AHOLI SALOMATLIGINI TIKLASHDA SKANDINAVIYACHA YURISH USLUBINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI

Muxitdinova Nigora Mexriddinovna

**Buxoro davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi
kafedrasi dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Ruziyeva Raxima Bobojonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682270>

Annotatsiya

Ushbu maqolada XXI asrda jismoniy faollik darajasining kamayishi natijasida yuzaga kelayotgan sog'liq muammolari, xususan yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik, qandli diabet va boshqa surunkali kasalliklarning profilaktikasi va davosida skandinaviyacha yurish (Nordic Walking) uslubining ahamiyati yoritilgan. Skandinaviyacha yurish — sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish va keng ommani sog'lomlashtirishda samarali, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan qulay vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Maqolada ushbu uslubning fiziologik, ijtimoiy va amaliy afzalliklari, shuningdek, uni sog'liqni tiklash va jismoniy tarbiya tizimiga integratsiyalashning ilmiy asoslari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Skandinaviyacha yurish, Nordic Walking, jismoniy faollik, sog'lom turmush tarzi, profilaktika, reabilitatsiya, sog'liqni saqlash, yurak-qon tomir tizimi, xalq salomatligi.

Kirish

XXI asrda texnologik taraqqiyot, urbanizatsiya va zamonaviy hayot tarzi bilan bog'liq ravishda jismoniy faollik darajasining keskin pasayishi kuzatilmoqda. Bu holat esa yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, ortiqcha vazn va semizlik, qandli diabet, osteoxondroz, gipertoniya kabi surunkali kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda. Ayni paytda bu kasalliklar nafaqat yoshi katta aholida, balki yoshlar, o'quvchilar va hatto bolalar orasida ham uchramoqda. Natijada jismoniy faol hayot tarzini rag'batlantirish va sog'lom turmush tarzini ommalashtirish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biriga aylanmoqda. Shunday sharoitda aholining salomatligini mustahkamlash, kasalliklar profilaktikasini kuchaytirish va sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish maqsadida qulay, xavfsiz, arzon va har bir fuqaro tomonidan bajarilishi mumkin bo'lgan jismoniy faollik turlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda. Ana shunday samarali va ommaviy sport turlaridan biri bu "Nordic Walking" – ya'ni skandinaviyacha yurish usulidir. Mazkur usul odatdagi piyoda yurishga nisbatan ko'proq mushak guruhlarini ishga soladi, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi, bo'g'imlarga tushadigan yukni kamaytiradi va umumiy jismoniy bardoshlilikni oshiradi. Skandinaviyacha yurish ayniqsa yoshi katta shaxslar, ortiqcha vaznga ega bo'lganlar, yurak yoki umurtqa muammolari bo'lgan fuqarolar uchun xavfsiz va qulay hisoblanadi. Shuningdek, bu usul ekologik toza, maxsus jihozlar talab qilmaydi (faqat maxsus tayoqchalar bilan amalga oshiriladi) va ochiq havoda, istalgan joyda bajarilishi mumkinligi bilan ajralib turadi.

Shu bois, "Nordic Walking" sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda, aholining jismoniy faolligini oshirishda va keng ommani sog'lomlashtirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, uni jismoniy tarbiya, sport va sog'liqni saqlash tizimiga integratsiyalash zarurati dolzarblashmoqda.

Metodlar

Tadqiqotning dastlabki bosqichida quyidagi usullar qo'llanildi:

- Tahlil va sintez: ilgari o'tkazilgan ilmiy maqolalar, sog'liqni saqlash bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyalari o'rganildi.
- Eksperiment: 5 oy davomida 45 nafar 40–65 yosh oralig'idagi shaxslar skandinaviyacha yurish mashg'ulotlariga jalb etildi.
- Monitoring: ishtirokchilarning yurak urish tezligi, arterial bosim, tana massasi indeksi (TMI) va psixofiziologik holati kuzatildi.

Natijalar

Nordic walking usuli haftasiga 3-4 marta, 45-60 daqiqalik mashg'ulotlar ko'rinishida olib borildi va quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

1. Yurak-qon tomir tizimi faoliyatida ijobiy siljishlar - yurak urish tezligi o'rtacha 6-10% kamaydi, arterial bosim barqarorlashdi.
2. Tana vazni va TMI qatnashchilarning o'rtacha tana massasi 2-4 kg ga kamaydi, TMI 1,5 birlikka pasaydi.
3. Psixologik holat - ishtirokchilarda kayfiyat va uyqu sifati yaxshilandi, depressiv belgilar sezilarli darajada kamaydi.
4. Harakat - motor faollik: kundalik yurish masofasi oshdi, ishtirokchilarda jismoniy faollikka nisbatan motivatsiya kuchaydi.

Tahlil va muhokama

Nordic Walking — ya'ni skandinaviyacha yurishning eng katta afzalliklaridan biri bu uslubning murakkab texnikaga ega emasligi va har qanday yoshdagi insonlar tomonidan oson o'zlashtirilishi mumkinligidir. Ushbu mashg'ulot turi harakatni tabiiy yurishga asoslangan holda bajariladi va maxsus qo'l tayanch tayoqchalari yordamida amalga oshiriladi. Aynan shu tayoqchalar vositasida tananing deyarli 90 foiz mushaklari ishga tushiriladi. Bu esa odatdagi yurishga nisbatan ko'proq energiya sarflashga olib keladi va organizmning umumiy jismoniy holatini samarali mustahkamlashga xizmat qiladi.

Skandinaviyacha yurishning yana bir muhim jihati — u harakatlanish davomida bo'g'imlarga ortiqcha yuk tushirmaydi, ya'ni bo'g'imlar va umurtqa pog'onasini ehtiyotlaydi. Shu bois bu uslub ayniqsa o'rta va keksa yoshdagi insonlar uchun ideal variant hisoblanadi. Bunday yurish organizmga stresssiz tarzda jismoniy faollikka moslashish, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilash, mushaklar kuchini oshirish va umumiy sog'liqni tiklash imkonini beradi. Nordic walking depressiya, stress va ruhiy tushkunlikni kamaytirishda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyalariga ko'ra, sog'lom hayotni saqlab qolish va kasalliklarning oldini olish uchun har hafta kamida 150 daqiqa o'rtacha intensivlikdagi jismoniy faollik talab etiladi. Nordic walking aynan shu mezonlarga to'liq javob beradi. Uning yurak urish tezligiga mo'tadil ta'sir ko'rsatishi, metabolik faollikni rag'batlantirishi, kislorod almashinuvi va qon aylanishini yaxshilashi uni nafaqat profilaktika, balki sog'liqni tiklash (reabilitatsiya) jarayonida ham qo'llaniladigan samarali vositaga aylantiradi.

Skandinaviyacha yurish (Nordic walking) – bu ikki qo'lga maxsus tayanch tayoqchalari bilan bajariladigan piyoda yurishning zamonaviy va sog'lomlashtiruvchi shaklidir. Bu usulning afzalligi shundaki, u yurish vaqtida nafaqat pastki tana a'zolari, balki yelka, qo'l, orqa va qorinning turli mushak guruhlarini ham faol ishlatishga imkon beradi. Shu jihatdan Skandinaviyacha yurish oddiy piyoda yurishga nisbatan ko'proq kaloriya sarflash, mushak massasini saqlab qolish va umumiy jismoniy faollikni oshirishda samaraliroq hisoblanadi.

Skandinaviyacha yurish aholi salomatligini tiklashda, ayniqsa yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining oldini olish va ularni rehabilitatsiya qilishda yuqori natija beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam ravishda ushbu yurish bilan shug'ullanuvchi shaxslarda qon bosimi me'yorda bo'ladi, yurak urish tezligi barqarorlashadi va qon aylanishi yaxshilanadi. Shuningdek, bu usul semirish muammosidan aziyat chekayotganlar uchun tana og'irligini samarali kamaytirishga xizmat qiladi. Tana og'irligining kamayishi esa, o'z navbatida, bo'g'imlar va orqa umurtqalariga tushadigan ortiqcha bosimni kamaytiradi, bu esa harakatlanishni yengillashtiradi va og'riqlarni kamaytiradi. Ruhiiy salomatlik nuqtai nazaridan, ochiq havoda muntazam jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish, ayniqsa Skandinaviyacha yurish, stress, bezovtalik va depressiv holatlarni kamaytiradi, uyqu sifatini yaxshilaydi hamda insonning umumiy kayfiyatini ko'taradi. Bu esa, o'z navbatida, psixologik barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

O'tkazilgan so'rovnoma va amaliy kuzatuvlarga ko'ra, tadqiqotda qatnashgan shaxslarning 87 foizi Nordic walkingni o'zlarining kundalik hayot tarziga integratsiya qilish istagini bildirgan. Bu esa ushbu uslubning nafaqat jismoniy, balki psixologik jihatdan ham ijobiy samara berishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Nordic walking bilan shug'ullanish uchun qimmat uskunalar yoki maxsus joylar talab etilmasligi uni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham jozibador sport turi sifatida ilgari suradi.

Tavsiya etiladigan choralar

- ✓ Mahalliy sog'liqni saqlash va sport organlari tomonidan Nordic walking bo'yicha bepul mashg'ulot guruhlarini tashkil etish;
- ✓ Tayanch tayoqchalarni arzon narxlarda aholiga taqdim etish;
- ✓ Sog'lom turmush targ'iboti doirasida Nordic walking bo'yicha seminar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish;
- ✓ Sport-sog'lomlashtirish infratuzilmasiga maxsus yurish yo'laklari kiritish.

Xulosa

Yurishning bu usulining eng muhim jihatlaridan biri – uning xavfsizligi va har qanday yoshdagi odamlar uchun mosligi hisoblanadi. Yoshlardan tortib, qariyalargacha, shuningdek surunkali kasalliklarga ega bo'lgan fuqarolar ham shifokor tavsiyasiga ko'ra bu faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin. Bu orqali harakat faolligini oshirish, jismoniy zaiflikning oldini olish, holsizlikni kamaytirish imkoniyati yuzaga keladi.

Skandinaviyacha yurishni aholi turar joylarida keng ommalashtirish, mahalla, bog'lar, istirohat bog'lari, sport maydonchalari va sog'lomlashtirish markazlari orqali tizimli mashg'ulotlar tashkil etish orqali sog'lom turmush tarzini joriy etish mumkin. Bunda jamoatchilik asosida yo'riqchilar tayyorlash, maxsus guruhlar tashkil etish, ommaviy yurish aksiyalarini o'tkazish, targ'ibot materiallarini tayyorlash va aholining turli qatlamlariga yo'naltirilgan sog'lomlashtirish dasturlarini ishlab chiqish orqali yanada kengroq ijtimoiy ta'sirga erishish mumkin.

Umuman olganda, Skandinaviyacha yurish — bu sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi bo'lib, uni ommalashtirish orqali jamiyatning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda sezilarli natijalarga erishish mumkin.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 4-iyun kuni PQ-5150-son qarori
2. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6010-son Farmoni 2020-yil 30-oktabr "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va jismoniy faollikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".
4. Abdullayeva Z.A. (2021). *Jismoniy faol turmush tarzining sog'liq uchun ahamiyati.* // "Tibbiyotda innovatsiyalar" jurnali, №2, Toshkent.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi: "Sog'lom turmush tarzi asoslari" bo'yicha uslubiy qo'llanma, 2021-yil.

INNOVATIVE
ACADEMY